

ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN CHẦN ĐẾN TỔNG HÀM LƯỢNG PHENOLIC, FLAVONOID, KHẢ NĂNG KHÁNG OXY HÓA VÀ ỨC CHẾ ENZYME TIÊU HÓA TINH BỘT CỦA LÁ ỒI RỪNG (*Psidium guajava* L.)

Nguyễn Quang Vinh¹, Bùi Thị Bích Huyền¹, Nguyễn Minh Trung²

Ngày nhận bài: 05/02/2022; Ngày phản biện thông qua: 30/3/2022; Ngày duyệt đăng: 31/5/2022

TÓM TẮT

Chần bằng nước nóng là quá trình nhúng nguyên liệu vào nước nóng (70-100°C) trong thời gian ngắn nhằm làm tăng khả năng thấm của tế bào có thể giúp rút ngắn thời gian sấy và giữ được các chất có hoạt tính sinh học từ thực vật. Hiệu quả của quá trình chần phụ thuộc rất lớn vào điều kiện chần và tính chất của nguyên liệu. Nghiên cứu này nhằm mục tiêu đánh giá ảnh hưởng của nhiệt độ nước chần (70°C, 80°C, 90°C) và thời gian chần (30s, 40s, 50s) đến hàm lượng phenolic và flavonoid tổng số, hoạt tính kháng oxy hoá và ức chế α -amylase và α -glucosidase của dịch chiết lá ổi rừng. Kết quả cho thấy, nhiệt độ chần thấp hoặc cao đều làm giảm hàm lượng phenolic và flavonoid tổng số và dẫn đến làm giảm hoạt tính kháng oxy hoá và ức chế α -amylase và α -glucosidase của dịch chiết lá ổi. Chần ở nhiệt độ 80°C trong thời gian 40 giây có thể giữ được hàm lượng phenolic và flavonoid tổng số cũng như khả năng kháng oxy hoá và ức chế α -amylase và α -glucosidase là cao nhất. Như vậy, lá ổi rừng chần ở 80°C trong thời gian 40 giây là phù hợp nhất trong nghiên cứu này.

Từ khóa: Chần, lá ổi rừng, kháng oxy hoá, ức chế α -amylase và α -glucosidase.

1. MỞ ĐẦU

Cây ổi rừng là cây thuộc họ *Myrtaceae* mọc hoang dại rất phổ biến ở huyện M'Drak, tỉnh Đắk Lắk. Lá ổi rừng được người dân địa phương sử dụng để điều trị bệnh tiêu chảy, các bệnh về tiêu hoá và kiểm soát đường huyết cho bệnh nhân đái tháo đường. Theo bài tổng quan của Kumar và cộng sự 2021 cho thấy, trong lá ổi có chứa các thành phần như tinh dầu, triterpenes, tannins, kaempferol và các hợp chất có giá trị khác như flavonoids, malic acid, gallic acid, chlorophyll, các muối khoáng. Một số nghiên cứu cho thấy, lá ổi thể hiện các hoạt tính kháng khuẩn, kháng oxy hoá, kháng viêm, và kháng đái tháo đường (Shaheena et al., 2019, Nguyen et al., 2018).

Một số nghiên cứu cho thấy, tiền xử lý trước khi sấy ảnh hưởng lớn đến thành phần và hoạt tính của các hợp chất có hoạt tính sinh học trong dược liệu. Tiền xử lý vi sóng (microwave) có thể giữ được hàm lượng anthocyanidin cao hơn trong khoai lang tím (Liu et al., 2015); giảm phân hủy ascorbic acid trong măng tây xanh (Hong & Lu, 2012). Siêu âm trước khi sấy có khả năng bảo vệ được các hợp chất phenolic trong nấm (Cakmak et al., 2016). Chần bằng nước nóng là phương pháp nhúng nguyên liệu trong nước nóng từ 70-100°C trong vòng vài giây đến vài phút (Guidaetal., 2013) nhằm vô hoạt các enzyme, tiêu diệt một phần vi sinh vật và loại không khí ra khỏi tế bào (Neves et al., 2012; Xiao et al., 2012). Đây là phương

pháp được sử dụng phổ biến ứng dụng trong công nghiệp chế biến hiện nay nhằm làm tăng khả năng thấm của tế bào có thể giúp rút ngắn thời gian sấy và giữ được các chất có hoạt tính sinh học từ các sản phẩm nông nghiệp (Jangam, 2011, Owusu-Kwarteng et al., 2017). Tuy nhiên, hiệu quả của phương pháp chần tùy thuộc vào điều kiện xử lý, tính chất của nguyên liệu cũng như thành phần các hoạt chất có trong nguyên liệu. Vì vậy, nghiên cứu này sẽ khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ nước chần và thời gian chần đến tổng hàm lượng phenolic, flavonoid và khả năng kháng oxy hoá, hoạt tính ức chế α -amylase và α -glucosidase của lá ổi rừng.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu, hóa chất

Sodium carbonate, methanol, ethanol, NaOH, 4-Nitrophenyl- β -D-glucopyranoside, 2,2-Diphenyl-2-picrylhydrazyl hydrate (DPPH), gallic acid, quercetin, natri nitrat, nhôm clorua, kali persulfate, 2,2'-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid, enzyme α -amylase tuyến tụy, enzyme α -glucosidase từ nấm men, *p*-nitrophenyl-*D*-glucopyranoside, potassium sodium tartrate tetrahydrate và dinitrosalicylic acid (DNS) được mua từ hãng Sigma Aldrich (St. Louis, MO, Hoa Kỳ), thuốc thử Folin-Ciocalteu được mua từ hãng Merck (Đức) và các hóa chất khác đạt tiêu chuẩn phân tích.

¹Viện Công nghệ Sinh học và Môi trường, Trường Đại học Tây Nguyên;

²Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Trường Đại học Tây Nguyên;

Tác giả liên hệ: Nguyễn Quang Vinh; ĐT: 0948337164; Email: nqvinh@ttn.edu.vn.

2.2. Nội dung nghiên cứu

Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện chần trước khi sấy đến hàm lượng phenolic, flavonoid tổng số và hoạt tính kháng oxy hóa, ức chế α -amylase và α -glucosidase của lá ổi rừng.

2.3. Phương pháp nghiên cứu

2.3.1. Thu hái và sơ chế nguyên liệu

Lá ổi già (lá thứ 3 tính từ búp lá trở xuống) thu hái tại rừng huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk vào tháng 8 năm 2020. Lá ổi sau khi thu hái được lựa chọn những lá không bị sâu bệnh và rửa sạch, để ráo. Sau đó, mỗi thí nghiệm sử dụng 50g lá ổi rừng chần trong nước nóng ở các nhiệt độ 70°C, 80°C và 90°C trong thời gian 30, 40 và 50 giây. Tiếp theo, lá sẽ được sấy khô ở nhiệt độ 50°C đến khi đạt độ ẩm <10% để đạt độ ẩm bảo quản của dược liệu. Mẫu sau khi sấy sử dụng ngay hoặc đóng trong bao PE và bảo quản ở nhiệt độ -30°C. Các mẫu được nghiền bằng máy nghiền (LM-M010W, LiHOM Inc., Seoul, Korea). Sau đó, lấy 5 gram bột nghiền trích ly với 50 mL ethanol 50%, siêu âm 10 phút, lặp lại 3, lọc thu dịch và ly tâm với tốc độ 4.500 rpm trong 10 phút và định mức lên 150 mL. Dịch trích ly được dùng ngay hoặc bảo quản ở nhiệt độ -5°C trong bình thủy tinh tối màu.

2.3.2. Phương pháp xác định các chỉ tiêu khảo sát

- Hàm lượng polyphenol tổng số được xác định theo mô tả Nguyen and Eun (2011)

- Tổng hàm lượng flavonoid được xác định theo mô tả Nguyen and Eun (2011).

- Tổng hàm lượng saponin được xác định theo mô tả Nguyen et al. (2021).

- Khả năng khả năng dập tắt gốc tự do DPPH được tiến hành theo mô tả Nguyen et al. (2015).

- Khả năng ức chế enzyme α – amylase được xác định theo phương pháp được mô tả bởi Kwon et al. (2006).

- Khả năng ức chế enzyme α – glucosidase được xác định theo phương pháp được mô tả bởi Hogan et al. (2010).

Sự khác biệt về hoạt tính giữa các mẫu thực nghiệm được đánh giá thông qua giá trị IC_{50} được tính dựa trên phương trình tuyến tính thể hiện mối tương quan giữa nồng độ mẫu khảo sát và hoạt tính kháng oxy hóa/ức chế enzyme tương ứng. IC_{50} (Half maximal Inhibitory Concentration), là giá trị nồng độ tối đa ức chế 50% gốc tự do DPPH hoặc hoạt tính enzyme nghiên cứu.

2.3.3. Xử lý và phân tích số liệu

Các thí nghiệm được lặp lại 3 lần. Các kết quả được thể hiện dưới dạng trung bình của 3 lần lặp

lại \pm độ lệch tiêu chuẩn. Sai khác có nghĩa về mặt thống kê của các kết quả được so sánh tại mức ý nghĩa $p \leq 0,05$, phân tích tương quan Pearson được thực hiện bằng phần mềm Statgraphics (StatPoint Technologies, USA).

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Ảnh hưởng điều kiện chần đến hàm lượng phenolic và flavonoid tổng số

Hàm lượng phenolic và flavonoid là thành phần đóng vai trò quan trọng thể hiện hoạt tính sinh học của lá ổi rừng (Nguyen Quang Vinh et al. 2017, 2021). Tuy nhiên, sự thay đổi hàm lượng các hợp chất phenolic trong nguyên liệu bị ảnh hưởng rất lớn bởi điều kiện tiền xử lý và làm khô; trong đó, sự thay đổi các hợp chất trong nguyên liệu bị ảnh hưởng rất lớn bởi nhiệt độ và thời gian chần (Nguyen et al., 2019; Badwaik et al., 2015). Kết quả Hình 1 cho thấy, hàm lượng phenolic và flavonoid tổng số là khác nhau có ý nghĩa thống kê ($p < 0,05$) trong các mẫu chần ở các điều kiện khác nhau (Hình 1).

Hình 1. Ảnh hưởng của điều kiện chần đến hàm lượng phenolic và flavonoid tổng số của lá ổi chần ở các điều kiện khác nhau.

Kí hiệu: LB70-30, LB70-40, LB70-50... mẫu chần ở nhiệt độ 70, 80, 90 trong thời gian 30, 40, 50 giây. GAE, QE hàm lượng tương đương Gallic acid (mg) và Quercetin (mg) tính trên 1 đơn vị chất khô (g). Các chữ a-g và A-E trên các cột thể hiện sự khác nhau có ý nghĩa thống kê ($p < 0,05$).

Hàm lượng phenolic và flavonoid tổng số thay đổi theo thời gian và nhiệt độ chần. Ở nhiệt độ chần thấp (70°C), thời gian chần càng dài thì hàm lượng phenolic trong mẫu lá ổi càng cao. Ở nhiệt độ chần 70°C, hàm lượng phenolic và flavonoid giảm nhẹ khi thời gian chần tăng từ 30 lên 40 giây, và tăng lên khi thời gian tăng lên

50 giây. Tuy nhiên, khi tăng nhiệt độ chân lên 90°C thì hàm lượng phenolic và flavonoid giảm liên tục theo chiều tăng của thời gian chân. Điều này có thể giải thích, ở nhiệt độ chân thấp và thời gian ngắn chưa đủ để vô hoạt polyphenol oxidase trong nguyên liệu nên sự suy giảm hàm lượng phenolic tăng, khoảng thời gian vô hoạt polyphenol oxidase ở đây có thể diễn ra sau 40 giây chân ở nhiệt độ 70°C. Kết quả này là phù hợp với báo cáo của Yang et al. 2000 ghi nhận rằng, hoạt tính polyphenol oxidase từ quả chuối (*Musa sapientum* L.) có thể được duy trì ở 70°C trong 30 phút hay Augustin et al. 1985 ghi nhận rằng polyphenol oxidase từ ôi (*Psidium guajava* L., cv. Kampuchea) có thể bị mất 50 % hoạt tính ở 75°C, 65°C và 55°C với thời gian xử lý nhiệt lần lượt là 1,1, 3,5 và 10,1 phút. Như vậy dễ dàng nhận thấy rằng khi chân ở nhiệt độ cao (90°C) có thể ức chế toàn bộ polyphenol oxidase, đồng thời có thể gây phá hủy các hợp chất phenolic nhạy cảm với nhiệt độ cũng như tăng khả năng hoà tan các hợp chất phenolic vào trong nước chân làm giảm hàm lượng phenolic và flavonoid trong nguyên liệu tăng khi thời gian chân tăng, tương tự như công bố của Nguyen et al. 2019. Kết quả trong nghiên cứu này cho thấy, hàm lượng phenolic và flavonoid tổng số cao hơn trong mẫu lá ôi chân ở nhiệt độ 80°C ở tất cả các thời gian chân; trong đó, mẫu chân trong 40 giây có hàm lượng phenolic và flavonoid cao nhất lần lượt là 143,84 mg GAE/g và 20,58 mg QE/g (Hình 1).

3.2. Ảnh hưởng của thời gian và nhiệt độ chân đến khả năng kháng oxy hóa

Các công bố gần đây cho thấy rằng, điều kiện chân ảnh hưởng hiệu quả trích ly các hoạt chất cũng như hoạt tính kháng oxy hóa của các chiết xuất từ thực vật (Haw et al. 2020; Kumar et al. 2022). Hoạt tính kháng oxy hóa của các mẫu lá ôi chân ở các điều kiện khác nhau thể hiện ở Hình 2. Kết quả cho thấy, khả năng kháng oxy hóa thông qua khả năng ức chế gốc tự do DPPH (IC₅₀) của các mẫu lá ôi khác nhau có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Trong đó, mẫu chân ở nhiệt độ 80°C có hoạt tính kháng oxy hóa cao hơn và ổn định hơn so với mẫu chân ở nhiệt độ 70°C và 90°C theo sự thay đổi thời gian chân mẫu. Khả năng kháng oxy hóa tăng lên đáng kể khi thời gian chân dài trong mẫu chân ở nhiệt độ 70°C đạt cao nhất tại 50 giây; ngược lại, khả năng kháng oxy hóa giảm mạnh khi thời gian chân tăng từ 30 lên 40 giây ở nhiệt độ 90°C. Trong khi đó, mẫu chân ở 80 thể hiện sự ổn định hơn khi thời gian chân thay đổi. Kết quả này có thể được giải thích bởi sự gia tăng hiệu quả chiết tách các hoạt chất chống oxy hóa theo thời gian chân ở mẫu

chân 70°C dẫn đến sự gia tăng hoạt tính ở thời gian chân 50 giây. Ngược lại, nhiệt độ chân ở 90°C gây biến đổi hoạt chất hoặc gây thất thoát chúng vào trong nước chân do thời gian chân kéo dài. Sự thay đổi hoạt tính theo thời gian chân ở nhiệt độ 80°C cho thấy nhiệt độ đã có thể không ảnh hưởng nhiều đến hoạt tính của các hoạt chất, hoạt tính khi chân 30 giây ở 80°C và 90°C là tương đương (Hình 2), tuy nhiên thời gian chân mẫu có thể khiến hiệu quả lưu trữ các hoạt chất thay đổi khi hoạt tính tăng sau 40 giây sau đó giảm ở 50 giây.

Hình 2. Ảnh hưởng của điều kiện chân đến khả năng kháng oxy hóa

Kí hiệu: LB70-30, LB70-40, LB70-50... mẫu chân ở nhiệt độ 70, 80, 90 trong thời gian 30, 40, 50 giây. Các chữ a-f trên các cột thể hiện sự khác nhau có ý nghĩa thống kê (p<0,05).

Điều kiện chân làm thay đổi thành phần hoạt chất liên quan đến hoạt tính kháng oxy hóa hiện rõ trong phân tích tương quan giữa sự khác nhau của hoạt tính kháng oxy hóa và quy luật thay đổi về hàm lượng phenolic và flavonoid tổng số. Khả năng kháng oxy hóa cao nhất được tìm thấy trong mẫu chân ở 80°C trong thời gian 40 giây (Hình 2) với giá trị IC₅₀ = 178,90 µg/ml. Ở điều kiện này, hàm lượng polyphenol và flavonoid tổng số cũng cao nhất. Hệ số tương quan momen tích pearson (r) giữa khả năng kháng oxy hóa (IC₅₀) và tổng hàm lượng phenolic và flavonoid lần lượt là -0,64 và -0,65, p<0,01 (Bảng 1); điều đó cho thấy, tổng hàm lượng phenolic và flavonoid và khả năng kháng oxy hóa có mối tương quan khá chặt chẽ. Điều này cho thấy, các hợp chất phenolic và flavonoid là thành phần kháng oxy hóa chính trong lá ôi rừng; kết quả này cũng đã được công bố bởi Nguyen Quang Vinh et al., 2018, 2021.

3.3. Ảnh hưởng của điều kiện chân đến khả năng ức chế α-amylase và α-glucosida

Điều tiết hoạt động của enzyme α -amylase và α -glucosidase nhằm kiểm soát đường huyết sau ăn được xem là một trong những liệu pháp dự phòng hiệu quả bệnh đái tháo đường type 2 và trên thực tế việc sử dụng thực phẩm chứa các chất ức chế hai loại enzyme này đang được khuyến nghị trong chế độ ăn phòng ngừa đái tháo đường hiện nay (Gong et al. 2020). Nghiên cứu gần đây cho thấy, các nhóm hydroxyl trên các hợp chất phenolic và vòng B của flavonoid từ thực vật ức chế hoạt động của α -amylase và α -glucosidase thông qua quá trình tạo chelate với enzyme (Liu et al., 2017). Điều kiện chần dược liệu có thể ảnh hưởng đến hoạt tính ức chế enzyme của chiết xuất từ lá dược liệu đã được báo cáo, từ đó đưa ra các khuyến nghị phù hợp cho việc sử dụng kỹ thuật tiền sơ chế này trong ứng dụng thực tiễn có liên quan (Ironi et al. 2017).

Hình 3. Ảnh hưởng của chế độ chần đến khả năng ức chế α -amylase và α -glucosidase của lá ổi rừng

Kí hiệu: LB70-30, LB70-40, LB70-50... mẫu chần ở nhiệt độ 70, 80, 90 trong thời gian 30, 40, 50 giây. Các chữ a-g trên các cột thể hiện sự khác nhau có ý nghĩa thống kê ($p < 0,05$).

Hình 3 biểu diễn ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian chần đến khả năng ức chế α -amylase và α -glucosidase của lá ổi rừng. Theo đó, nhiệt độ và thời gian chần ảnh hưởng có ý nghĩa thống kê đến thành phần các hợp chất có khả năng ức chế α -amylase và α -glucosidase. Khi chần ở nhiệt độ thấp, hoạt tính ức chế α -amylase và α -glucosidase của dịch chiết lá ổi tăng theo thời gian; ngược lại, ở nhiệt độ chần cao thì hoạt tính này giảm theo thời gian chần. Trong số các mẫu nghiên cứu thì mẫu chần ở nhiệt độ 80°C trong thời gian 40 giây thể hiện hoạt tính ức chế α -amylase và α -glucosidase cao nhất với giá trị IC_{50} lần lượt là 25,66 μ g/ml và 11,64 μ g/ml.

Bảng 1. Ma trận Pearson mô tả tương quan giữa hàm lượng phenolic tổng số và flavonoid (TPC và TFC), khả năng dập tắt gốc tự do DPPH (DPPH), khả năng ức chế α -glucosidase và α -amylase (aAI & aGI) của lá ổi rừng

Tương tự hoạt tính kháng oxy hóa, sự thay đổi hoạt tính ức chế enzyme theo nhiệt độ và thời gian chần có liên quan đến sự thay đổi về hàm lượng các hợp chất phenolic và flavonoid. Kết quả phân tích tương quan cho thấy, khả năng ức chế α -amylase và α -glucosidase (giá trị IC_{50}) với tổng hàm lượng phenolic và flavonoid có mối tương quan rất chặt chẽ với hệ số tương quan (r) lần lượt là (-0,86 & -0,77) và (-0,83 & -0,87), $p < 0,01$ (Bảng 1). Mối tương quan thuận giữa hàm lượng phenolic tổng số và khả năng ức chế α -amylase và α -glucosidase của dịch chiết cánh hoa vạn thọ đã được công bố bởi Trung và Trọng 2020; hay dịch chiết vỏ quả nhãn theo báo của của Wang et al., 2019.

4. KẾT LUẬN

Điều kiện chần (nhiệt độ và thời gian) ảnh hưởng đến hàm lượng phenolic và flavonoid tổng số có trong lá ổi rừng từ đó ảnh hưởng đến hoạt tính kháng oxy hóa, ức chế α -amylase và α -glucosidase. Trong đó, chần ở nhiệt độ 80°C trong 40 giây có thể giữ được hàm lượng các hợp chất phenolic và flavonoid cao nhất cũng như giữ được hoạt tính kháng oxy hóa và ức chế enzyme (α -amylase và α -glucosidase) tương ứng. Do vậy, điều kiện chần nêu trên có thể được sử dụng trong nghiên cứu tối ưu hóa hiệu quả chiết xuất hoạt chất cùng với hoạt tính đi kèm với chúng từ đó xác định điều kiện phù hợp để sản xuất trà từ lá ổi rừng.

EFFECT OF BLANCHING CONDITIONS ON THE TOTAL PHENOLIC, FLAVONOID CONTENTS, ANTIOXIDANT AND STARCH-HYDROLIZING ENZYME INHIBITORY ACTIVITIES OF WILD GUAVA LEAVES (*Psidium guajava* L.)

Nguyen Quang Vinh³, Bui Thi Bich Huyen⁴, Nguyen Minh Trung⁴

Received Date: 05/02/2022; Revised Date: 30/3/2022; Accepted for Publication: 31/5/2022

SUMMARY

Hot water blanching is the process of dipping ingredients into hot water (70-100°C) for a short time to increase the cell's water permeability, which can help shorten the drying time and protect the active ingredients from the plants. The effectiveness of the blanching process depends significantly on the blanching conditions and the raw materials characteristics. This study aimed to evaluate the effects of blanching temperature (70°C, 80°C, 90°C) and blanching duration (the 30s, 40s, 50s) on total phenolic and flavonoid contents, antioxidant activity, and inhibition of α -amylase and α -glucosidase activities of wild guava leaf extract. The results showed that both low and high blanching temperatures highly reduced total phenolic and flavonoid contents leading to a decrease in antioxidant activity and inhibition of α -amylase and α -glucosidase of guava leaf extract. Blanching at 80°C for the 40s can keep the highest contents of the total phenolic and flavonoid as well as the antioxidant activity and inhibition of α -amylase and α -glucosidase activities in the guava leaf extract. Thus, the wild guava leaves were blanched at 80°C for 40s prior to drying is the most suitable condition in this study.

Keywords: blanching, wild guava leaf, antioxidant activity- α -amylase and α -glucosidase inhibitor.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt

Huyền, B.T.B, Trung, N. M., Vinh, N. Q. (2021). Ảnh hưởng của điều kiện và phương pháp sấy đến hoạt tính sinh học của lá ôi rừng (*Psidium guajava* L.). *Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc*, 855-860.

Tài liệu tiếng nước ngoài

Augustin, M.A., Ghazali, H.M. and Hashim, H. (1985), Polyphenoloxidase from guava (*Psidium guajava* L.). *Journal of the Science of Food and Agriculture*, 36: 1259-1265.

Badwaik, L. S., Gautam, G. and Deka, S. C. (2015). Influence of Blanching on Antioxidant, Nutritional and Physical Properties of Bamboo Shoot. *The Journal of Agricultural Sciences*, 10(3), 140-150.

Cakmak, R. S., Tekeoglu O., Bozkır H., Ergun A. R., and Baysal T. (2016). Effects of electrical and sonication pretreatments on the drying rate and quality of mushrooms. *LWT – Food Science and Technology*, 69, 197–202.

Jangam, S. V. (2011). An overview of recent developments and some R & D challenges related to drying of foods. *Drying Technol*, 29, 1343–1357.

Guida, V., Ferrari, G., Pataro, G., Chambery, A., Maro, A. D., and Parente, A. (2013). The effects of ohmic and conventional blanching on the nutritional, bioactive compounds and quality parameters of artichoke heads. *LWT – Food Science and Technology*, 53 (2), 569-579.

Haw, Y.T., Sim, Y.Y. & Nyam, K.L (2020). Effect of steam blanching and high temperature drying on the physicochemical properties, antioxidant activities and consumer acceptability of Hibiscus cannabinus leaves tea. *Journal of Food Science and Technology*, 57, 4588–4598.

Hong, Z., and H. Lu. (2012). Effect of microwave pretreatment on the kinetics of ascorbic acid degradation and peroxidase inactivation in different parts of green asparagus (*Asparagus officinalis* L.) during water blanching. *Food Chemistry*, 128 (4), 1087-1093.

Ironði, E.A., Akintunde, J.K., Agboola, S.O., Boligon, A.A. and Athayde, M.L. (2017). Blanching influences the phenolics composition, antioxidant activity, and inhibitory effect of *Adansonia digitata* leaves extract on α -amylase, α -glucosidase, and aldose reductase. *Food Science and*

³Institute of Biotechnology and Environment, Tay Nguyen University;

⁴Faculty of Natural Science and Technology, Tay Nguyen University;

Corresponding author: Nguyen Quang Vinh; Tel: 0948337164; Email: nqvinh@ttn.edu.vn.

Nutrition, 5: 233-242.

- Kumar, S., Huang, X., Ji, Q., Qayyum, A., Zhou, K., Ke, W., Zhu, H., Zhu, G (2022). Influence of Blanching on the Gene Expression Profile of Phenylpropanoid, Flavonoid and Vitamin Biosynthesis, and Their Accumulation in *Oenanthe javanica*. *Antioxidants*, 11, 470.
- Gong, L., FENG, D., Wang, T., Ren, Y., Liu, Y. & Wang, J. (2020). Inhibitors of α -amylase and α -glucosidase: Potential linkage for whole cereal foods on prevention of hyperglycemia. *Food Science and Nutrition*, 8, 6320-6337.
- Liu, P., Mujumdar, A. S., Zhang, M., and Jiang, H. (2015). Comparison of three blanching treatments on the color and anthocyanin level of the microwave-assisted spouted bed drying of purple flesh sweet potato. *Drying Technology*, 33 (1), 66-71.
- Liu, S., Ai, Z., Qu, F., Chen, Y., Ni, D. (2017). Effect of steeping temperature on antioxidant and inhibitory activities of green tea extracts against α -amylase, α -glucosidase and intestinal glucose uptake. *Food Chemistry*, 234, 168-173.
- Neves, F. I. G., Vieira, M. C., and Silva, C. L. M. (2012). Inactivation kinetics of peroxidase in zucchini (*Cucurbita pepo*, L.) by heat and UV-C radiation. *Innovative Food Science & Emerging Technologies*, 13(1), 158-162.
- Nguyen, Q. V. & Eun, J.B. (2011). Antioxidant Activity of Solvent Extracts from Vietnamese Medicinal Plants. *Journal of Medicinal Plants Research*, 5(13), 2798–2811.
- Nguyen, Q.V., Wang, S.L., Nguyen, A.D. (2018). *In vitro* α -glucosidase and α -amylase inhibition, and *in-vivo* anti-hyperglycemic effects of *Psidium littorale* Raddi leaves extract. *Research on Chemical Intermediates*, 44(3), 1745-1753
- Nguyen, T.V.L., Vo, T.T, Lam, T.D., Bach, L.G. (2019). Water blanching conditions on the quality of green asparagus butt segment (*Asparagus officinalis* L.). *Materials Today: Proceedings*, 18, 4799–4809
- Owusu-Kwarteng J., Francis, K., Kori, K., and Akabanda, F. (2017). Effects of Blanching and Natural Convection Solar Drying on Quality Characteristics of Red Pepper (*Cap annum* L.). *International Journal of Food Science*, PMID: 29082236
- Trung, D. H. N., & Trong, T. N. (2020). Khảo sát khả năng kháng oxy hóa, ức chế α -glucosidase và gây độc tế bào ung thư vú (MCF-7), ung thư cổ tử cung (HeLa) của cao chiết từ cánh hoa vạn thọ (*Tagetes erecta* L.). *Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ*, 56(6), 128-138.
- Xiao, H. W., Pan, Z., Deng, L. Z., El-Mashad, H. M., Yang, X. H., Mujumdar, A. S., Gao, Z. J., and Zhang, Q. (2017). Recent developments and trends in thermal blanching – a comprehensive review. *Information Processing in Agriculture*, 4(2), 101-127.
- Wang, Z., Gao, X., Li, W., Tan, S., Zheng, Q. (2019). Phenolic content, antioxidant capacity, and α -amylase and α -glucosidase inhibitory activities of *Dimocarpus longan* Lour. *Food Science and Biotechnology*, 29(5), 683-692.
- Yang, C.P., Fujita, S., Ashrafuzzaman, M., Nakamura, N., Hayashi, N. (2000). Purification and characterization of polyphenol oxidase from banana (*Musa sapientum* L.) pulp. *Journal of Agriculture and Food Chemistry*, 48(7), 2732-273.